

ÉDITORIAL

Effort national pour lutter contre la pandémie du Sars-CoV-2

Dans le cadre de l'effort national pour lutter contre la propagation du Sars-CoV-2, l'Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé (**ATRSS**) a pris part à l'effort national en multipliant les actions de lutte contre cette pandémie.

Les enseignants-chercheurs, les chercheurs permanents, le personnel de soutien à la recherche ont été mobilisés et n'ont économisé aucun effort pour faire face à ce combat national. Cette pandémie a obligé tout le pays à adapter, à renforcer ses capacités de diagnostic et de traitement, et surtout, à améliorer très significativement les systèmes de surveillance épidémiologique pour renforcer la réactivité face aux situations épidémiques.

L'objectif étant de prédire et d'identifier le plus tôt le risque de la contamination et de prendre le plus rapidement les bonnes décisions pour rompre la chaîne de transmission.

L'Agence Thématique de Recherche en Sciences de la Santé avec l'appui de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (**DGRSDT**) ont lancé un appel à contribution via une plateforme à la communauté scientifique pour lutter contre la pandémie du Sars-CoV-2. Cet appel a été marqué par une synthèse et un apport important de l'ensemble des compétences nationales et de la communauté Algérienne établie à l'étranger. (<https://atrss.dz/>)

L'ATRSS et ses chercheurs n'ont aujourd'hui qu'une alternative de s'organiser, afin de relever les défis qui nous attendent, et de lutter efficacement contre ses maladies émergentes et réémergentes.

L'ATRSS a déjà lancé une édition d'un numéro spécial dans la thématique Covid-19 (**Tome 1**), et l'a complété par un deuxième hors-série dédié au « Covid-19 » (**Tome 2**) entièrement conçu via la plateforme **ASJP**.

Le premier article de ce numéro traite de la prévalence et de la létalité du diabète chez les patients hospitalisés pour Covid-19 dans la wilaya de Tlemcen, il s'agit d'une analyse des facteurs associés à la mortalité. La prévalence et la mortalité du diabète étaient relativement élevées. L'accident vasculaire cérébral et la prise d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion étaient associés à la mortalité.

Le deuxième article a rapporté une étude du profil hématologique des patients atteints de Covid-19 au niveau du CHU d'Oran. Il conclue à la valeur diagnostique importante de la lymphopénie et l'éosinopénie, alors que d'autres paramètres tels que le NLR (Neutrophils-to-lymphocytes ratio), le MLR (Monocyte-to-lymphocytes ratio) et le PLR (Platelet-to-lymphocytes ratio) offrent une valeur pronostique très précieuse.

Le troisième article rapporte une enquête transversale observationnelle réalisée par questionnaire électronique anonyme sur l'automédication et le conseil pharmaceutique en période de pandémie de Covid-19 à Oran. Une tendance à l'automédication et à l'hydroxychloroquine a été observée durant cette pandémie, néanmoins l'usage d'autres substances telles que les vitamines et les compléments alimentaires était plus fréquent.

Une expérience du service de réanimation du CHU Tizi-Ouzou dans la gestion de la covid-19 a permis l'identification des facteurs de gravité en pratique clinique et de sélectionner les patients avant leur admission en réanimation, mais également d'améliorer la qualité de leur prise en charge une fois admis en unité de soins intensifs (USI).

Une étude descriptive s'est intéressée à l'enseignement médical à distance (**EAD**) au temps de la pandémie du Covid-19 à la faculté de médecine de l'Université Batna 2. Ce recours imposé durant cette pandémie aux

technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (**TICE**) a permis d'initier, de développer et même de perfectionner l'EAD.

L'article intitulé : « Influence de la pandémie du Covid-19 sur la pollution par le dioxyde d'azote dans la ville d'Oran », signale l'impact du trafic routier sur la pollution par le NO₂ notamment dans le centre de la ville d'Oran. Le système d'information géographique (SIG) a également facilité l'analyse et la cartographie des résultats qui indiquent une tendance baissière de la pollution par le NO₂ pendant le confinement à Oran.

L'étude sur les manifestations neurologiques de la Covid-19, énonce les troubles neurologiques les plus fréquents observés au cours de cette pandémie, et en cours de découverte. L'anosmie et l'agueusie, symptômes fréquents et bénins, sont des indicateurs d'une implication neurologique, cependant les manifestations du système nerveux central sont généralement observées dans les formes sévères de la maladie. D'autres présentations neurologiques sont à rechercher en particulier en phase post infectieuse. Les auteurs proposent la création des registres nationaux ou une base de données pour collecter ces manifestations aiguës, subaiguës et même à long terme.

Afin de faire face aux aléas de la réadaptation à l'ère de la pandémie Covid-19, la plupart des données de la littérature disponibles alertent les professionnels de la

réadaptation sur la nécessité de se réorganiser dans les établissements hospitaliers et ambulatoires pour maintenir un niveau adéquat d'activités, tout en assurant la sécurité des patients et du personnel. Cependant, un modèle organisationnel idéal de traitement n'existe pas, chaque cadre et chaque pays a ses particularités, et toute recommandation doit être adaptée individuellement. Néanmoins, l'expérience du terrain montre que certaines suggestions doivent être prises en compte et doivent être partagées avec le reste de la communauté mondiale de médecine physique et de réadaptation (**MPR**).

Enfin, la mise au point qui traite des comorbidités cardiovasculaires et les syndromes coronariens aigus au cours de la Covid-19 a montré l'impact de l'infection sur le système cardiovasculaire et a été largement démontrée. Les gouvernements du monde entier ont lancé des appels à confinement pour ralentir la progression de la pandémie. Cependant, cela a affecté la prise en charge des syndromes coronariens aigus (**SCA**). Il demeure néanmoins très important que les patients avec **STEMI** (ST elevation myocardial infarction) ou autre syndrome coronarien aigu puissent continuer de recevoir les traitements appropriés et dans les délais optimaux tels que reconnus par les guidelines en vigueur avec toutes les mesures de protection préconisées dans le contexte de la pandémie actuelle de la Covid-19.

AOUFFEN Nabil